

ТЕХНИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВ АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ

Садикова Фируза Махмудовна¹, Достонов Сардор Рустам ўғли²

¹ТИҚХММИ МТУ “профессионал таълим” кафедраси доценти,

²ТИҚХММИ МТУ ПТ “ЕК ва ЕТ” йўналиши талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15308386>

Аннотация. *Замонавий таълимнинг стратегик мақсади барча таълим олишни истовчилар учун касбий компетентли мутахассиснинг касбий тайёргарлигини, ижодий, мустақил ва ижтимоий масъул шахс бўлиб етишишини таъминловчи сифатли узлуксиз таълимга имкон беришдан иборат. Ҳар бир йўналиш ўқув жараёнини бошқариш воситаси, инновацион таълим технологияси, фундаментал билим соҳаси кўринишида замонавий ахборот технологияларнинг тадбиқини талаб қилади.*

Калит сўзлар: *мустақил таълим, ижодий фаолият, ижтимоий-маданий ёндашув, индивидуал-табақавий ёндашув, миллий-аксиологик ёндашув, рефлексив ёндашув, креатив, технологик, психологик эстетик, фаолиятли ёндашув.*

Аннотация. *Стратегической целью современного образования является предоставление качественного непрерывного образования всем желающим учиться, что обеспечивает профессиональную подготовку профессионально компетентного специалиста, становящегося творческой, независимой и социально ответственной личностью. Инструмент для управления процессом обучения каждого курса, инновационные образовательные технологии требуют применения современных информационных технологий в форме фундаментальных знаний.*

Ключевые слова: *самостоятельное образование, творческая деятельность, социокультурный подход, индивидуально-классовый подход, национально-ценностный подход, рефлексивный подход, творческий, технологический, психолого-эстетический, функциональный подход.*

Abstract. *The strategic goal of modern education is to provide high-quality continuous education to all who wish to learn, which ensures the professional training of a professionally competent specialist who becomes a creative, independent and socially responsible person. A tool for managing the learning process of each course, innovative educational technologies require the use of modern information technologies in the form of fundamental knowledge.*

Key words: *independent education, creative activity, socio-cultural approach, individual-class approach, national-value approach, reflexive approach, creative, technological, psychological-aesthetic, functional approach.*

Кириш қисми: Педагогикада талабалар мустақил ишини ташкил қилиш муаммоси янгилик ҳисобланмайди. Мазкур муаммо илк бор XX асрнинг 20 йиллар охири ва 30 йилларида ўрганилган. Ушбу даврда психологик ва педагогик фанларда мустақил ишни ташкил қилишнинг методик жиҳатлари ишлаб чиқилган, таълим олувчиларининг мустақиллиги ва фаоллигини ривожлантиришни таъминловчи ўқув ишларини ташкил

қилишнинг шакл ва усулларини излаш амалга оширилган, уларнинг билишга оид фаолиятини тавсифловчи муҳим аломатлар аниқланган. Педагоглар ўқувчилар томонидан турли билиш объектлари билан ишлаш ва турли билим манбаларидан фойдаланишда тафаккурга оид операцияларни ҳисобга олган ҳолда мустақил ишлар тизимини ишлаб чиқишга уринганлар.

Замонавий талаба ўз вақтининг аксарият қисмини Интернет тармоғида ўтказди, демак, Интернет-ресурслар, электрон ресурслардан фойдаланиш аудиториядан ташқари мустақил иш топшириқларини олиш ҳамда талаба қаерда бўлишидан қатъий назар: кутубхона, аудитория, уйда ёки кўчада бўлсин уларни бажариш имконини беради. Шундай қилиб, мустақил ишнинг аҳамияти етарли даражада ошган бўлиб, ҳозирги кунда талабаларнинг мустақил иши таълим жараёнининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Мустақил иш орқали талабаларда билишга оид фаолият билан шуғулланишга билим ва кўникма, кейинчалик эса – билим олиш усулларини ўзлаштириш, ижодий ишга қизиқиш пайдо бўлади, ўзини ўзи тартибга солиш ва мустақил таълим олиш малакасига тамал тоши қўйилади. Бунда талабалар мустақил ишини ташкил қилиш талабани фаолият усулларининг “фаол ишлаб чиқарувчиси” вазиятига ўтказишга, турли шакллардаги машғулотларда ўз фикрига эга бўлишга имкон бериши, улар эса ўз навбатида умумий, коммуникатив ва касбий компетенцияларни эгаллашга ёрдам бериши зарур.

Бунда профессор-ўқитувчининг ҳам вазияти ўзгариб, ундан янги роллар, яъни: таълим жараёнида тьютор, маслаҳатчи кабиларни эгаллашини талаб қилади. Бу эса мустақил иш улушининг ортиши ва индивидуал таълим йўналишларига ўтиш шароитида таълим олувчилар билан ўзаро алоқадорликнинг янги асоси бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, профессор-ўқитувчи муаммоларни ҳал қилиш ва талаба касбий фаолиятига ижобий ўзгаришларни жорий қилиш бўйича таълим олувчилар билан ўзаро алоқадорликни ташкил қилувчи маслаҳатчи ролини эгаллайди. Бунда профессор-ўқитувчи машғулотларни бошлаш жараёнида ахборот берувчи эмас, ёрдамчига айланади, яъни у педагогик мулоқот бўйича шерик сифатида талабаларнинг билишга оид фаолиятини йўналтиради. Шахсда ижодкорлик сифатлари, хусусан, ижодий фаолиятни ташкил этиш қобилиятини ривожлантириш бу каби салбий ҳолатларни бартараф этишнинг энг самарали йўллари билан биридир. Шахсга хос индивидуал-психологик хусусият бўлган ижодий фаолият у томонидан ҳиссий кечинмаларни тўлақонли фойдаланиш тақозо этувчи ижодий характердаги фаолиятни ташкил этиш кўникма-малакаларини ҳеч бир қийинчиликсиз ўзлаштириши, улар ёрдамида фаолиятни тез, осон, сифатли ва самарали бажаришини таъминлайди.

Ихтисослик, яъни технологик таълим – таълим олувчиларда ижодий-технологик тафаккур, технологик қобилиятлар мажмуи ва шахсий сифатлар: ижтимоий мослашув, рақобатбардошлик, касбий фаолиятга тайёрликни ривожлантириш орқали технологик, экологик, иқтисодий маданиятни шакллантиришга йўналтирилган ўқитиш ва тарбиянинг ташкилий жараёни Мазкур таълим концепциясининг асосида технологик-ёндашув ётади, яъни предмет мазмуни технологик фаолият жараёни саналади, фан ғояларини амалиётга тадбиқ этишнинг натижаси қайта ўзгартirilган амалиёт билан боғлиқ ҳолда ижтимоий муҳитда фаол ва мустақил ҳаракат қилишга тайёрланган чидамли ва муваффақиятли талаба бўлиши зарур. Техника олий таълим муассасаларида талабаларнинг дарсдан ташқари фаолиятини ташкил этишнинг кенг тарқалган шакли уларнинг қизиқишларига асосланадиган техникавий “Ёш техник”, “Ёш электрик”, профессионал таълим соҳа йўналишларида эса “Педагогик маҳорат” тўғарақлари саналади. Тўғарақ машғулотлари

учун ўқув дастурлари ҳам ўқув йили, ҳам қисқа муддатларга мўлжалланган ҳолда тайёрланади.

Тўғарақлар фаолиятида талабаларнинг ижодий фаолияти қуйидаги ҳолатларнинг амалга оширилиши учун ҳам хизмат қилиши зарурлигини кўрсатди: эстетик тарбияни ташкил этиш асосида ҳиссий маданиятни, яъни, қайғуриш, хайрихоҳлик, юқори ахлоқий идеалларга интилиш каби сифатларни тарбиялаш; санъатнинг хилма-хил турларини ўрганиш орқали талабаларнинг ҳиссий-қадриятли ва маънавий маданиятини шакллантириш; шахсда ижодий қобилиятлар – идрок, тафаккур, хаёлот, индивидуалликни ривожлантириш; техник тафаккури асосларини шакллантириш; лойиҳалаш фаолияти, ўқитиш, турли фаолият соҳаларида ишлашнинг амалий кўникма, малакаларини ўзлаштириш; лойиҳаларни бажаришда миллий ёндашувдан фойдаланиш.

Тўғарақларда ихтисослик фанлар ғояларига асосланган ҳолда талабаларнинг мустақил ижодий фаолиятини ривожлантиришга йўналтирилган педагогик фаолият қуйидаги ёндашувлар асосида ташкил этилди:

1. Ижтимоий-маданий ёндашув – дизайн тўғараги учун ишлаб чиқилган ўқув дастурида жамиятда кечаётган ижтимоий ўзгаришлар, маданий ривожланиш даражаси ҳамда эҳтиёжларни инобатга олиш ғоясига таяниб иш кўриш зарурлигини ифодалайди.

2. Миллий-аксиологик ёндашув – тўғарақ машғулотларида талабаларда техникавий, дизайн соҳасига оид миллий ғоялар, қарашлар тўғрисида маълумотлар бериш орқали уларда миллий қадриятларга нисбатан ижобий муносабатни шакллантиришнинг мақсадга мувофиқлиги ёритишга хизмат қилади.

3. Индивидуал-табақавий ёндашувнинг моҳияти шундаки, шахсий имкониятлари, соҳага бўлган қизиқиши, соҳа бўйича муайян билим, кўникма ва малакаларга эгалликлари нуқтаи-назардан муносабатда бўлиш, уларни турли мураккабликдаги (фаолиятдаги табақалашувни ифодаловчи) топшириқларни бажаришга йўналтиришига кутилган педагогик натижани кафолатлайди.

4. Психологик-эстетик ёндашувга кўра талабаларнинг психологик ва хусусиятига таянган ҳолда уларда турли эстетик сифатларни ривожлантириш, психологик ва ёш нуқтаи-назардан уларда турли мураккабликдаги назарий ҳамда амалий билим, кўникма ва малакаларни ҳосил қилиш имкониятига эга бўлган топшириқларни бажаришга жалб қилиш мақсадга мувофиқ саналади.

5. Технологик ёндашув ўзига хос технологик жараён бўлиб, талабаларни бажаришга жалб қилишда улар томонидан технологик талабларга риоя этилишини назорат қилиш ва уларда жараёнларни методик жиҳатдан босқичма-босқич тўғри ташкил этишга одатлантириш зарурлигини ифодалайди.

6. Фаолиятли ёндашув. Тўғарагининг хусусияти талабаларда соҳага оид амалий кўникма, малакаларни шакллантириш, ривожлантиришни тақозо этганлиги сабабли уларнинг тўғарақдаги фаолияти, амалий хусусиятга эга бўлади.

7. Креатив ёндашув тўғарақ аъзолари томонидан яратилган ижодий маҳсулотларнинг ўзига хослиги билан бир-биридан фарқланишини ифодалашга хизмат қилади. Соҳанинг кескин суръатлар билан ривожланиши ижодий характердаги маҳсулотларни тайёрлашга креатив ёндашиш, ўзига хослик, бир турдаги ижодий маҳсулотнинг турлича, ўнлаб хилдаги талқинда намоён этилиши билан боғлиқ. Шунга кўра тўғарақнинг аъзоларида ҳам талабалик йилларидан ижодий фаолиятга креатив ёндашиш малакаларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилади.

8. Рефлексив ёндашув тўғарак талабаларнинг ўз иш фаолияти натижаларини мустақил, таҳлилий баҳолаш малакаларига эга бўлишларига эришиш мақсадга мувофиқлигини англатади. Талабалар ўз фаолияти натижаларини, ижодий маҳсулотларни мустақил равишда рефлексив баҳолар экан, эришилган ютуқлар омилини англаш, йўл қўйилган хато, камчиликларнинг сабабларидан хабар бўлиш, келгуси фаолиятда уларнинг такрорланишига йўл қўймаслик тўғрисидаги хулосага келиш ва амалий чораларни кўриш имкониятига эга бўлади.

Ҳар бир халқнинг тарихий ва маданий мероси авлоддан авлодга ўтиб келувчи маданий муҳит ва миллий анъаналарни шакллантириш учун мустаҳкам асос бўлиб хизмат қиладиган бадий ғояларга эга. Муаммони назарий-амалий таҳлил қилиш тўғаракларда “Ихтисослик” фани ғояларига асосланган ҳолда талабаларнинг ижодий фаолиятини ривожлантиришда қуйидаги устувор тамойилларга таяниб иш кўриш мақсадга мувофиқ эканлигини тасдиқлади:

1. Ғоявийлик тамойили талабалар томонидан яратиладиган ижодий маҳсулотнинг шакли, таркибий тузилиши, алоҳида деталлари, ранги, умумий композициянинг ўзида аниқ ғоя, қарашни ифодалашини англатади. Ижодий иш (маҳсулот)нинг ғояси талабани фикрлашга ундайди, деталлар билан ишлашда уларни ўзаро бир-бири билан уйғун бўлишига эришиш, умумий композицияда яхлитни яратиш, мантиқий бирликка асосланган қарашни илгари суриш, асос ва натижа (сабаб ва оқибат) ўртасида изчилликни таъминлаш каби малакаларни ўзлаштирилиши учун шароит яратади.

2. Миллийлик тамойили тўғаракда талабалар томонидан ишлашда миллий турмуш тарзи, урф-одатлар, ўзбек халқининг ҳаётий интилишлари, орзу-умидлари, ижтимоий мақсадлари ёритилишига урғу берилишини англатади.

3. Аксиологик тамойили тўғарак машғулотлари жараёнида талабаларни миллий ҳаёт тарзи, ўзбек халқининг ижтимоий мақсад ва интилишлари, анъаналари, урф-одатларининг тарихий асоси, замонавий талқини билан таништириш орқали миллий кадриятларга нисбатан ҳурмат туйғусини шакллантириш, уларни асраш, асл ҳолатида келгуси авлодга етиб боришини таъминлаш масъулиятини ҳис қилиш, унга ўз ҳиссасини қўйишга одатлантиришнинг ижтимоий-педагогик аҳамиятини ёритишга хизмат қилади.

4. Индивидуаллик тамойили тўғарак машғулотлари жараёнида ҳар бир аъзонинг шахсий сифатлари, психологик ва ёш хусусиятлари, техникавий фаолияти борасидаги ҳаётий тажрибасини иноватга олган ҳолда турли мураккабликдаги ўқув топшириқларини бажаришга жалб этиш моҳиятини очиб беради.

5. Эркинлик тамойили. Ҳар қандай ижодий, хусусан, ижодий фаолияти шахсдан ўз ички имкониятларини, соҳага оид қобилияти эркин намоён этишни тақозо қилади. Зеро, эркинлик ижодий фикрлаш ва ижодий маҳсулотни яратишда фикрий ҳамда амалий тўсиқларнинг бўлмаслигини тақозо қилади. Педагогик шароитлар етарли ҳамда ижодий муҳит мавжуд бўлган шароитда талабаларнинг эркин ижод қилишлари улар томонидан ўзига хос ижод маҳсулотларининг яратилиши учун имконият яратади.

6. Ўзига хослик тамойили талабаларни бир-бирини такрорламайдиган, муқобили бўлмаган ижодий иш (маҳсулот)ларни яратишга рағбатлантириш ва ушбу рағбатнинг натижаланганлигида кўринади. Ўзига хослик яратилган ижодий маҳсулотларнинг сифатини баҳолаш мезони ҳам саналади.

7. Шакл ва мазмун уйғунлиги тамойили. ижодий характерга эга соҳаларда ижодий маҳсулотнинг шакли, таркибий асослари, яхлитлиги ҳам муайян мазмунни англатади. Ёки аксинча, аниқ ғоя, муайян қарашни ифодаловчи ижодий маҳсулот ана шу

ғоя, қарашнинг образли қиёфасини берадиган шаклга эга бўлади. Бу эса соҳа билан шуғулланиш истагида бўлган талабалар, ҳатто, бўлажак мутахассислардан яратиладиган ижодий маҳсулотнинг шакл ва мазмун жиҳатдан мукамал бўлишини таъминлашга эътиборни қаратишни талаб қилади. Шакл ва мазмун уйғунлиги тамойили ана шу мақсад учун хизмат қилади.

8. Табiiй маҳсулотлар билан ишлаш тамойили ижодий маҳсулот – композиция, робот, бирон курилмалар, инновацион ихтиролар яратишда маҳаллий шароитдан керакли маҳсулотлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқлигини ифодалайди. Зеро, улар билан ишлашда хомашё танқислиги кузатилмайди, уларни излаб топиш учун вақт ва маблағ талаб қилинмайди. Бу эса фаолиятни ташкил этиш тўғарак машғулотларининг самарадорлигини таъминлашга ёрдам беради.

9. Креативлик тамойили тўғарак раҳбари (мутахассис ўқитувчи)нинг талабаларни бир мавзу доирасида кўплаб муқобилга эга ижодий маҳсулотларни яратиш, аввал ишланган композицияга янги деталларни қўшиш орқали уни янги шакл, образда қайта яратишга ундашга қаратилган фаолияти мазмунини англатади. Зеро, замонавий тараққиёт, у билан параллел ҳолда ўсиб бораётган ижтимоий-педагогик эҳтиёж бир масала юзасидан “ҳар томонлама фикрлаш” (Патти Драпеау) орқали кўплаб янги, ўзига хос ғояларни илгари суриш, улар асосида муқобил вариантли ижодий маҳсулотларни яратишни тақозо этмоқда.

10. Соҳалараро интеграция тамойили тўғарак машғулотларининг тасвирий ва амалий санъат, геометрия, чизмачилик ҳамда “Технология” фанлари асосларининг ўзаро уйғунлиги асосида ташкил этилишини ифодалайди. Шунга кўра тўғарак ўқитувчиси таълимнинг дастлабки босқичида унга қабул қилинган талабаларнинг мазкур фанлар бўйича тушунча, билим, кўникма ва малакаларга эгалиklarини аниқлашга эътиборни қаратиши зарур.

11. Рефлексивлик тамойили тўғарак талабаларда ўз-ўзини назорат ва таҳлил қилиш, ўз-ўзини баҳолаш орқали соҳага доир билим, кўникма ва малакаларини изчил равишда доимий ривожлантириб бориш зарурлигини кўрсатади. Талабаларда ўз-ўзини рефлексив баҳолаш малакасини шакллантириш орқали босқичма-босқич улар томонидан ўзининг ижодий ишларини мустақил равишда доимий таҳлил қилиш ва баҳолаш орқали фаолиятдаги ютуқлар омилларини англаш, камчиликларни келтириб чиқарувчи сабабларни аниқлаш ва уларни бартараф қилиш чораларини кўришга ўргатиб боради. Бу эса нафақат талабаларнинг техникавий фанларга оид билим, кўникма, малакалари, ижодий қобилиятинигина ривожлантириб қолмай, шу билан бирга уларнинг шахс сифатида ҳам камол топишларини таъминлайди.

12. “Устоз-шогирдлик” (“Тьюторлик”) тамойили муаммони назарий ўрганиш, дарсдан ташқари таълим муассасалари фаолиятига доир ҳужжатларни таҳлил қилиш, таълим олувчилар фаолиятини педагогик кузатиш, индивидуал, шахсий хусусиятларини инобатга олиш.

Хулоса қилиб айтганда, техника олий таълим муассасаларида ташкил этилган техник ва педагогик тўғараклар талабаларнинг техникавий ва педагогик соҳасига бўлган ижодий фаолиятини ривожлантириш имкониятига эга тўғарак бўлиб, унинг фаолияти мутахассис педагог раҳбарлигида ўқув дастурига мувофиқ ташкил этилади. Ташхислаш, мослаштириш, амалий, таҳлил, баҳолаш ва рефлексив босқичлар тўғарак фаолиятни ташкил этишда ўқув дастурининг мақсади ва вазифаларининг тўла бажарилиши талабаларни мустақил равишда ижодий фаолиятни ташкил этишга

тайёрлайди. Тўғарақлар фаолиятида ижтимоий-маданий, миллий-аксиологик, индивидуал-табақавий, психологик-эстетик ёндашув, технологик, фаолиятли, креатив, рефлексив каби ёндашувлар, ғоявийлик, миллийлик, аксиологик, индивидуаллик, эркинлик, ўзига хослик, шакл ва мазмун уйғунлиги, табиий маҳсулотлар билан ишлаш, креативлик, соҳалараро интеграция, рефлексивлик, “Устоз-шоғирдлик” (тьюторлик) каби тамойилларнинг устуворлик касб этиши эса кутилган натижага эришишни кафолатлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ - 4699 - сонли Қарори // www.lex.uz.
2. Исмаилова З.К., Муқимов Б.Р. Амалий таълим методлари // – Т., Касб-ҳунар таълими. 2014. № 4. – 2-8б.
3. Қўйсинов О.А., Қулиева Ш.Ҳ. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг касбий тайёргарлигига таъсир кўрсатувчи омиллар. // Касб-ҳунар таълими. – Т., 2007. - № 2. – Б. 9-10.
4. Химматалиев Д.О., Муқимов Б.Р. Таълимда ахборот технологиялари фанидан амалий машғулотларни бажариш // услубий кўрсатма. – Т.: ТИМИ, 2015. – 90б.
5. Садикова Ф.М. Компетенцияларни эгаллашда олий таълим тизими талабаларининг мустақил таълимини ташкил қилишнинг ўзига хос хусусиятлари // Муғаллим ҳам узлуксиз билимлендириу илмий-методикалық журнали. – Тошкент, 2020. - 50-53 б.